

Datum 2022-11-20
Dnr RAÄ-2021-3125
Löpnr: -
Ext Dnr -
Fyndnr. -
RAÄ Handläggare:
Elyse Canosa
Bilder:
CCBY (Helena Berg)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Proventifikationskod

RAÄ Dnr RAÄ-2021-3125

Frågeställning

Sprickbildning i modeller av målning (*Konstnärsförbundets styrelse* av Richard Bergh).

Planerade analyser

SEM-EDS, mikroskopi

Hantering efter analys

Prover som har preparerats för analys (ingjuten i Technovit® 2000 LC) för tvärsnitt ska ingå i Riksantikvarieämbetets provsamling.

Identifierande

Föremålsnummer	Provnummer
<i>Un-aged canvas</i>	<i>UA3C1</i>
	<i>UA3C2</i>
	<i>UA1CB</i>
<i>Aged canvas</i>	<i>A3C1</i>
	<i>A3C2</i>
	<i>A1CB</i>

Ansvarig

Kontaktperson Helena Berg, examensarbete
Adress Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet
Box 130, 405 30 Göteborg
e-post helena.me.berg@gmail.com

Prov

Datum provtagning 2020-05-05

Provtagare Helena Berg

Provtyp flaga från föremål

Källa Tillverkade modeller av målning

Provplats Kulturarvslaboratoriet, Riksantikvarieämbetet, Visby

Foto av prov se tabell

Beskrivning av prov se tabell

Metod provtagning skalpell

Förhållanden vid provtagning Rumstemperatur

Riksantikvarieämbetet

Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 8000
E-post riksant@raa.se
Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090
Plusgiro 59994-4
Bankgiro 5052-3620

Beskrivning av föremål	Beskrivning av prov och protaningsmetod	Föremåls- och provnummer	Bilder
Modell av oljemålning, olja på canvas	Färgflaga, avlägsnad från modell med skalpell. Innehåller Zn-vitt. Provet kommer från modellen överst till höger (se bild) Efter provtagning ingjuten i Technovit® 2000 LC	Un-aged canvas; UA3C1	
Modell av oljemålning, olja på canvas	Färgflaga, avlägsnad från modell med skalpell. Innehåller inte Zn-vitt. Provet kommer från modellen överst till vänster (se bild vid prov UA3C1 ovan) Efter provtagning ingjuten i Technovit® 2000 LC	Un-aged canvas; UA3C2	Se ovan.
Modell av oljemålning, olja på canvas	Färgflaga, avlägsnad från modell med skalpell. Innehåller inte Zn-vitt. Efter provtagning ingjuten i Technovit® 2000 LC	Un-aged canvas; UA1CB	

Beskrivning av föremål	Beskrivning av prov och protaningsmetod	Föremåls- och provnummer	Bilder
Modell av oljemålning, olja på canvas	Färgflaga, avlägsnad från modell med skalpell. Innehåller Zn-vitt. Provet kommer från modellen överst till höger (se bild) Efter provtagning ingjuten i Technovit® 2000 LC	Aged canvas; A3C1	
Modell av oljemålning, olja på canvas	Färgflaga, avlägsnad från modell med skalpell. Innehåller inte Zn-vitt. Provet kommer från modellen överst till vänster (se bild vid prov A3C1 ovan) Efter provtagning ingjuten i Technovit® 2000 LC	Aged canvas; A3C2	Se ovan.
Modell av oljemålning, olja på canvas	Färgflaga, avlägsnad från modell med skalpell. Innehåller inte Zn-vitt. Efter provtagning ingjuten i Technovit® 2000 LC	Aged canvas; A1CB	